

ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИ ШАРОИТДА ИНТРОДУКЦИЯ ҚИЛИНАЁТГАН ТУКЛИ ERVA (AERVA LANATA L.) ЎСИМЛИГИНИНГ ЛАБОРАТОРИЯ ВА ДАЛА ШАРОИТИДА УРУҒ УНУВЧАНЛИГИ

¹Қайсаров Ваҳоб Тўхтамешович, ²Дустиёров Меҳрож Дилшодович

¹доцент ТДАУ, ²таянч докторанти ТДАУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14005147>

Annotatsiya. Ushbu maqolada *Aerva lanata L.* - tukli erva o‘simligi urug‘larining bioekologik xususiyatlari o‘rgangan holda ularning laborotiya va dala tajribalari sharoitida turli variantlarda urug‘larning unuvchanligi aniqlandi

Laboratoriya sharoitida *Aerva lanata L.* o‘simligi urug‘ unuvchanligini eng maqbul unush varianti +12 °C, +15 °C, +20 °C, +25 °C, +30 °C, +35 °C haroratlarda tajribalar olib borib o‘zaro taqqoslab o‘rganildi.

Dala tajribalarida unuvchanligiga ekish chuqurligiga bog‘liqligi va tasirining morfometrik ko‘rsatkichlari o‘rganildi.

Kalit so‘zlar: tukli erva, *Aerva lanata L.*, biologik xususiyatlari, urug‘, urug‘larining unuvchanligi, ekish chuqurli, substrat, Shahrisabz tumani, Muborak tumani

Аннотация. В данной статье изучены биоэкологические особенности семян растения *Aerva lanata L.* - эрвы волосистой, а также определена всхожесть семян в разных вариантах в условиях лабораторных и полевых экспериментов.

В лабораторных условиях изучен наиболее оптимальный вариант прорастания семян *Aerva lanata L.* путем проведения экспериментов и сравнения их при температурах +12 °C, +15 °C, +20 °C, +25 °C, +30 °C, +35 °C.

В полевых опытах изучали морфометрические показатели плодородия в зависимости от глубины посева и его воздействия.

Ключевые слова: эрва шерстистая, *Aerva lanata L.*, эрва волосистая, биологические характеристики, семена, всхожесть семян, посадочная лунка, субстрат, Шахрисабзский район, Мубаракский район

Abstract. In this article, the bioecological characteristics of *Aerva lanata L.* - hairy erva plant seeds were studied, and the germination of seeds in different variants was determined under the conditions of laboratory and field experiments.

In laboratory conditions, the most optimal option for seed germination of *Aerva lanata L.* was studied by conducting experiments at temperatures of +12 °C, +15 °C, +20 °C, +25 °C, +30 °C, +35 °C.

In field experiments, morphometric indicators of fertility were studied, depending on the depth of sowing and its effect.

Keywords: hairy erva, *Aerva lanata L.*, biological characteristics, seed, seed germination, planting hole, substrate, Shahrisabz district, Mubarak district.

Ўзбекистоннинг жанубий вилояти бўлган Қашқадарё вилояти тупроқ ва иқлим шароитида истикболли доривор ўсимликлардан тукли эрва (*Aerva lanata L.*) интродукция шароитида биоэкологик хусусиятларини аниқлаш илмий тадқиқот ишининг янгилиги ва натижаси сифатида танланган худуд иқлим, тупроқларига мос ва флорадаги шифобахш ўсимликлар хилма-хиллигини бойитиш билан бир қаторда маҳаллий аҳолини ҳамда

фармацевтика саноатини ўсимлик ҳам ашёсига бўлган талабини интродуцент ўсимлик асосида таъминлаш имконини беради. Ушбу бобда тадқиқот объектнинг худуд иқлим шароитига мосланиш белгилари ўсиши ҳамда ривожланиш даврларини тажриба тадқиқотлари асосида олинган кузатишлар натижасида таҳлил этилган.

Ўсимликлар ўруғининг маҳсулдорлиги ҳар бир тур истиқболлик хусусиятини белгиловчи таянч омиллардан бири хибланади (Э.С. Терехин). Ҳар бир турнинг мукамал биологик тариф бериш бевосита уруғ унувчанлиги билан боғлиқдир. Бу эса интродукция қилинаётган турни мосланишига оид малумотларни ортишига ва шу шароитда ўстириш мумкинлигини кўрсатади.

Юртимизнинг бир қатор вилоятларида тупроқ иқлим шароитларида интродукция қилиш (М.Ю. Мурдахаев 1992 й) ва кўплаб доривор ўсимликларнинг уруғ унувчанлигини ва бошқа биоморфологик хусусиятларини Н. Сафарова (2000 й), А. Сафаров, М. Мамажанова (2000 й), З.И. Умрзоқова (2000 й), Э. Ахмедов (2002 й), доривор ўсимликларни шўр тупроқлар шароитида Б.Е. Тухтаев ва бошқаларнинг илмий ишларида кўришимиз мумкин.

Лаборатория шароитида истиқболли доривор ўсимликлардан бири тукли эрва (*Aerva lanata L.*) ўсимлигининг уруғ унувчанлигини энг мақбул унуш вариантини аниқлаш учун +12⁰С, +15⁰С, +20⁰С, +25⁰С, +30⁰С, +35⁰С ҳароратларда термостатга қўйилиб тадқиқот кузатиш ишлари олиб борилди.

Тукли эрва (*Aerva lanata L.*) уруғлари “САМО” МЧЖда лаборатория шароитида Петри чашкасида филтёр қоғоз тушалган ҳолатда 100 тадан уруғ намуналари экилди ва термостат (*Модел DH400BII, серия № 20220104220228*) да кузатув ишлари олиб борилди. Шундан +12⁰С вариантдаги тадқиқот ишларида уруғ унувчанлиги 14,2 % ни ташкил этиб уруғларнинг асосий қисмида моғорлаш ва чириш ҳолати кўзга ташланди. Ҳарорат +15⁰С оширилганда, нисбатан уруғларнинг униши 5-6 кунга тезлашди ва унувчанлик фоизи ошди, ҳароратнинг нисбатан юқори бўлиши билан униб чиқиш жараёни тезлашди. Тажрибада уруғларнинг униб чиқиш жараёни қўйилгандан 3-4 кун ўтиб бошланди ва бу вариантда унувчанлик 31,3 % ни ташкил этди.

Кузатувлар натижасида учинчи 20⁰С ҳароратда ўрганаётган вариатда унувчанлик ҳолати 66,1 %ни ташкил этиб униш муддатининг узайиши ва мосланиш белгиларининг ортишига олиб келди бу вариантда унувчанлик муддати 25 кунгача етди.

Тажрибада кўлланилган 25⁰С ҳароратда кузатилаётган уруғларнинг унувчанлиги энг юқори 93,5 % ни ташкил этиб; униш вақтининг тезлашишига ва ривожланиш динамикасининг узайишига олиб олиб келди. Тадқиқот ишларимизда 30⁰С ҳароратда кузатилаётган вариантда уруғларнинг унувчанлиги 54,5 % ни ташкил этиб заҳира сувнинг буғланиши натижасида уруғларнинг қуриб қолиш ҳолати рўй берди бу ҳолат 35⁰С ҳароратда кузатилаётган уруғларда ҳам кузатилиб унуб чиқиш жараёни жуда сустлашиб 28,8 % ни ташкил этди. (1.1.-жадвал) Лаборатория шароитида тукли эрва уруғ унувчанлик динамикаси 27 кунни ташкил этганлиги кузатишлар давомида аниқланди.

1.1.-жадвал

**Лаборатория шароитида Тукли эрва (*Aerva lanata L.*) нинг уруғ унувчанлиги
(% хисобида) 2022 йил**

Вариант	Уруғлар	Кузатув кунларида униб чиқган	Уруғ унувчанлик
---------	---------	-------------------------------	-----------------

лар	сони, дона	нихоллар сони, дона							жами %
		3 кун	5 кун	10 кун	15 кун	20 кун	25 кун	30 кун	
12 ⁰ С	100	-	2,1	9,7	14,2	-	-	-	14,2±2,12 %
15 ⁰ С	100	1,2	4,7	14,6	22,6	31,3	-	-	31±1,04 %
20 ⁰ С	100	2,2	6,2	18,9	31,6	47,8	66,1	-	66,1±3,10 %
25 ⁰ С	100	5,3	7,1	24,6	38,2	67,4	93,5	-	93,5±2,06 %
30 ⁰ С	100	5,6	9,4	45,4	54,5	-	-	-	54,5±3,14 %
35 ⁰ С	100	3,1	7,2	28,8	-	-	-	-	28,8±1,03 %

Лаборатория тадрибалари натижалари асосида шуни айтиш мумкинки 25⁰С хароратда ўрганилган уруғлар энг мақбул ҳисобланиб харорат камайиши ёки оширилиши ўсимлик уруғларининг унувчанлигига ва кейинги фазаларга ўтишида муҳим аҳамият касб этади.

Тадқиқот ишларимизда дала шала шароитида Қашқадарё воҳаси шароитида интродукцион шароитда тукли эрва ўсимлигининг генератив усулда уруғидан кўпайтириш усуллари икки хил муҳит (тупроқ ва иқлим) шароитида ўрганилди.

Тадқиқот ишлари Шаҳрисабз ва Муборак туманлари шароитида амалга оширилиб худудлар кесимда ўзаро ҳамдад назорат вариантларига нисбатан таққослаб ўрганилди.

Aerva lanata L. ўсимлигида дастлабки тажрибалар уруғларида амалга оширилиб уруғ унувчанлиги ва унга ҳос тадқиқотлар олиб борилди. Қашқадарё воҳаси шароитида тукли эрва уруғларининг унувчанлигини ўрганиш март апрел ойларида амалга оширилди.

1-расм. Лаборатория шароитида Тукли эрва (*Aerva lanata* L.) нинг уруғ унувчанлигини аниқлаш (2022 йил “SAMO” МЧЖ)

Рус олимлари А.А. Коростылев маълумотларига қараганда уруғ унувчанлиги харорат ва сақланиш муддатларига боғлиқ деб ҳисоблаган. Тадқиқот ишларимизда уруғ унувчанлиги ўтган мавсумда йиғиб олинган беш ой давомида сақланган уруғларда унувчанлик кўрсаткичлари аниқланиб чиқилди. Тажрибаларда уруғга ишлов берилиб субстрат шароитида сақлаш натижасида уруғ унувчанлигини 40-45 % гача ортиши ҳам

аниқланиб тажрибалар олиб борилди (яни 10 кун давомида 25-30% намликдаги 4-5см қалинликда кум тушалиб уруғлар аралаштириб сақланди). Уруғ қобиғи нам кум таъсирида намликни ўтказиш қобилияти шаклланади ва униши тезлашади. Дала тажрибаларида уруғларнинг унувчанлигини ўрганиш март апрел ойларида олиб борилди ва тадқиқот ишлари икки усулда, яни иссиқхона (ҳимояланган) ва очиқ дала шароитида амалга оширилди.

Ўсимлик уруғи қорамтир бўлиб 1000 дона уруғнинг вазни 0,12-0,130 граммни ташкил этади.

2-расм. Тукли эрва (*Aerva lanata L.*) уруғларининг ташқи кўриниши оғирлигини аниқлаш

Хар бир тажриба вариантида 4 тадан такрорланиш ва ҳар бир такрорланишда 100 тадан уруғ экилди. Экилган уруғлар 0,2-0,4 см қалинликда тупроқ ҳамда кум аралашмаси билан кўмиб чиқилди. Уруғ унувчанлиги кўрсаткичларини ўрганиш бўйича илмий тадқиқот тупроқ субстратида ёпиқ ва очиқ шароитда тажриба нукталарида амалга оширилди. Уруғ унувчанлигини таҳлил этишни дастлаб ёпиқ шароитдаги кузатишлар асосида ўрганилди. Ёпиқ (парник) шароитида уруғ унувчанлиги. Илмий тажрибаларнинг биринчи йили (2022 йилда 18 феврал) Шаҳрисабз ва Муборак туманлари шароитида бир кунда ўсимликнинг уруғлари экилди. Уруғ униб чиққунга қадар ҳар куни кузатиш ишлари олиб борилди. Экилган уруғлар тупроқнинг юза катлами қуруқлашиш ҳолатига қараб доимий (4-6 кун оралиғида) равишда суғорилди. Унувчанлик дастлаб 03 март куни, яъни 13-кунда кузатилди.

Уруғ унувчанлиги кўрсаткичлари ёпиқ шароитда Шаҳрисабз тумани тажриба худудидида 13-15 кунда 03 мартда бошланиб, 20 кун давом этган ва Муборак тумани шароитида 15-17 кунда 05 мартда бошланиб, 23 кун давом этган. Уруғларнинг униб чиқиш даражаси 3.2. жадвалда қайд этилганидек, ёпиқ шароитда иқлим кўрсаткичидан ташқари тупроқ шароитининг таъсири асосида турлича кўринишига эга бўлган, Шаҳрисабз тумани шароитида ўртача 71,07±0,99%, Муборак туманида ўртача 54,59±0,99% ни ташкил этди.

1.2.-жадвал

Tukli erva (*Aerva lanata L.*) уруғларининг ёпиқ шароитда унувчанлиги (n=100)

Тажриба вариантлари	Экилган вақти 18.02.2022 й		Униб чиқиши % M±m	V%	Экилган вақти 18.02.2022 й		Униб чиқиши % M±m	V%	Ҳудудлар кесимид аги ўртача фарк 2022 йил
	Униб чиқиши	Униб чиқиш тугаши			Униб чиқиши	Униб чиқиш тугаши			
Шаҳрисабз тумани					Муборак тумани				
1 такрорланиш	03.03.	23.03.	75,12±1,05	5,69	05.03.	24.03.	54,22±0,99	0,67	16,48%

2 тақрорланиш	05.03.	22.03.	65,20±0,91	8,25	07.03.	26.03.	58,14±1,06	6,50	
3 тақрорланиш	01.03.	23.03.	73,14±1,03	2,91	10.03	27.03.	51,62±0,94	5,44	
4 тақрорланиш	03.03.	24.03	70,60±0,99	0,66	07.03	25.03.	54,40±0,99	0,34	
Ўртача			71,07±0,99	4,37	Ўртача		54,59±0,99	3,23	
Экилган вақти 20.02.2023 й					Экилган вақти 21.02.2023 й				2023 йил
1 тақрорланиш	04.03.	22.03.	76,20±1,04	4,71	08.03.	30.03.	53,14±0,97	2,51	18,26 %
2 тақрорланиш	05.03.	24.03.	74,44±1,02	2,29	07.03.	26.03.	55,44±1,07	1,70	
3 тақрорланиш	04.03.	27.03.	69,41±0,95	4,61	09.03	29.03.	57,27±1,05	5,06	
4 тақрорланиш	06.03.	24.03	71,04±0,97	2,37	08.03	31.03.	52,30±0,95	4,05	
Ўртача			72,77±0,99	3,49	Ўртача		54,51±1,01	3,33	

($\pm m = m - n$ ($m = \pm 5\%$); $V\% = (m/n * 100) - 100$ (m – тақрорланиш % кўрсаткичи, n – тақрорланишлар ўртача кўрсаткичи)

Илмий тажрибаларимизда иккинчи йил натижаларига мувофиқ тукли эрва ўсимлиги уруғлари феврал ойининг учинчи декадасининг бошидан яни 2023 йил 20-февралда экилиб тажриба натижаларига мувофиқ 12 кунда (04-март) кузатилиб, 19 кун давом этди, Муборак тумани шароитида эса 15 кунда (08 март) кузатилиб, 23 кун давом этди. Унувчанлик даражаси юқоридаги тажриба худудлари шароитларида ўртача 72,77±0,99% ва 54,51±1,01% ни ташкил этди. Икки йил давомида кўйилган уруғ унувчанлигига оид тадрибаларда уруғ унувчанлик 2022 йил 16,48% га иккинчи йил эса 18,26 % га фарқ қилганлиги аниқланди.

Дала шароитида уруғ унувчанлиги. Тадқиқот ишимизнинг биринчи йилида уруғлар эрта баҳорда (2022 йил 10 март) экилди. Дала тажрибаларида Шаҳрисабз тумани дала тажрибалари майдони иқлим шароитида ўрганилди ўртача ёғин миқдори 19,2 мм тупроқ ҳарорати 5,9⁰С ни ташкил этиб унувчанлик 11 кунда кузатилган ва 31-35 кун давом этиб бу кўрсаткичлар Муборак тумани тажриба даласи шароитида мос равишда ўртача ёғин миқдори 17,8 мм, тупроқ ҳарорати 4,0⁰С ташкил этганлиги сабаб, уруғ унувчанлик 17 кундан кузатилган ва 38-42 кун давом этган. Ушбу унувчанлик натижалари тегишли тарзда Шаҳрисабз тумани шароитида 54,60±1,02% ва Муборак тумани тажриба даласи шароитида ўртача ҳисобда 32,14±0,99% бўлганлиги аниқланди. Шундан хулоса қилиш мумкинки тажриба натижаларига кўра, Шаҳрисабз тумани шароитида энг юқори уруғ унувчанлик 54,60±1,02% ни ташкил этиб ўртача ҳисобда 53,41±0,99% га етди. (1.3.жадвал)

1.3.жадвал

Tukli erva (Aerva lanata L.) уруғларининг очик дала шароитда унувчанлиги (n=100)

Тажриба вариантлари	Экилган вақти 10.03.2022 й		Униб чиқиши % M±m	V%	Экилган вақти 10.03.2022 й		Униб чиқиши % M±m	V%	Худулар кесимид аги ўртача фарқ
	Униб чиқиши	Униб чиқиш тугаши			Униб чиқиши	Униб чиқиш тугаши			
Шаҳрисабз тумани					Муборак тумани				2022 йил
1 тақрорланиш	21.03.	22.04.	51,22±0,96	4,10	27.03.	08.05.	35,16±1,09	9,40	21,27%
2 тақрорланиш	22.03.	23.04.	54,60±1,02	2,22	28.03.	09.05.	31,10±0,96	3,23	
3 тақрорланиш	20.03.	22.04.	53,60±1,00	0,35	28.03	06.05.	33,12±1,03	3,04	
4 тақрорланиш	22.03.	25.04	54,21±1,01	1,49	29.03	08.05.	29,21±0,90	9,11	
Ўртача			53,41±0,99	2,04	Ўртача		32,14±0,99	6,18	
Экилган вақти 12.03.2023 й					Экилган вақти 12.03.2023 й				2023 йил
1 тақрорланиш	25.03.	29.04.	55,10±1,02	2,40	28.03.	07.05.	33,11±0,96	3,63	19,31 %

2 такрорланиш	26.03.	31.04.	52,26±0,97	2,62	29.03.	08.05.	35,02±1,01	1,92
3 такрорланиш	25.03	01.05.	54,12±1,00	0,83	28.03	08.05.	37,20±1,08	8,26
4 такрорланиш	27.03	31.04.	53,22±0,99	0,83	30.03	10.05.	32,10±0,93	6,57
Ўртача			53,67±0,99	4,74	Ўртача		34,36±0,99	5,09

($\pm m = m - n$ ($m = \pm 5\%$); $V\% = (m/n * 100) - 100$ (m - такрорланиш % кўрсаткичи, n – такрорланишлар ўртача кўрсаткичи)

Тажриба ишларида иккинчи йили очик дала шароитида (2023 йил 12 март) да экилди ва кузатув ишлари олиб борилди. Ўсимлик уруғларини экиш вақтида Шаҳрисабз тумани шароитида ўртача ёғингарчилик миқдори 44,6 мм ҳамда тупроқ харорати 6,7⁰С ни ташкил этиб уруғ унувчанлиги 13 кундан кузатилди ва 34-36 кун давом этди. Иккинчи тажриба ҳудуди Муборак тумани шароитида тупроқ харорати 5,07⁰С ҳамда ёғингарчиликнинг ўртача миқдори 84,6 ммни ташкил этиб уруғ унувчанлиги 16 - кунда бошланди ва 39-42 кунни ташкил этди.

Юқорида кўзда тутилган натижалар асосида унувчанлик даражасини дала тажрибаларида Шаҳрисабз тупроқ иқлим шароитида ўртача 53,67±0,99% ҳамда Муборак тумани шароитида ўртача 34,36±0,99 % эканлиги қайд этилди. 3.4. -жадвал маълумотларидан кўриниб турганидек дала тажрибалари асосида 2023 йилда олинган натижалар 2022 йилга нисбатан орگانлигини кўришимиз мумкин, бунга асосий сабаб ёғингарчилик миқдори (иқлим шароити) нинг ортиши асосида деб ҳисоблаш мумкин.

Дала тажрибалари асосида келтирилган таҳлиллар Қашқадарё воҳасининг иқлим ва тупроқ шароити турлича бўлган икки ҳудуди натижалари асосида шуни билиш мумкинки Шаҳрисабз тумани тупроқ иқлим шароитида экилган уруғ намуналарида унувчанлик нисбатан юқори бўлган кўрсаткичга эга бўлиши билан фарқ қилди.

Тукли эрва уруғларини экиш чуқурлиги бўйича амалга оширилган илмий тажрибалар. Дала тадқиқотларида экиш чуқурлигини уруғларнинг унувчанлигига таъсирини ўрганиш муҳим тадбирлардан бири ҳисобланиб, турлича тупроқ чуқурлигида экиб тажриба ишалари кузатилди. (1.4. -жадвал)

Юқорида қайд этганимиздек, феврал ойининг учинчи декадаси, март ойининг биринчи декадасининг ўртасида ва охирида тажриба майдонида экилган уруғ унувчанлиги ер юзасига яқин бўлган уруғларда олдин кузатилди. Яъни, 0,2-0,5 см чуқурликда экилганда 7-9 кунда, 0,5-1 см чуқурликда 11-13 кунда, 1-1,5 см чуқурликда 13-15 кунда ва 1,5-2,0 см чуқурликда 18-21 кунда, унувчанлиги қайд этилди. Тукли эрва ўсимлигининг униб чиқишидан биринчи чинбарг ҳосил бўлишигача бўлган муддат ўртача 16-17 кунни ташкил этди.

Унувчанлик муддатларидан кўриш мумкинки ўсимликларнинг ўсиш ва ривожланиш жадаллиги турли хил чуқурликларда экилган вариантларда мутаносиб тарзда ўзгариб борган. Уруғ унувчанлигини бошланиш муддатидан фарқли тарзда ўсимликларнинг морфометрик кўрсаткичлари вегетация давомида ва вегетацион ривожланишнинг охирига қадар ўзгариб боради. Ўсимликларнинг вегетация даврида ўсиши ва ривожланиш кўрсаткичларининг якуний натижалари қуйидаги 1.5 -жадвалда кўрсатилган.

Юқоридаги тажқиқот ишларимизни давом эттириб экиш чуқурлиги 0,2-0,5 см бўлган уруғлардан униб чиққан ўсимликлар асосий поясининг баланлиги 56,6±0,4 см, барглар сони 100,4±0,4 та 1-тартибли пояларнинг сони ўртача 9,1±0,3 та, узунлиги 17,4±0,9 см ва барг сони 554,3±2,5 тани ташкил этиб, 2- тартибли пояларнинг сони

13,1±1,5 та, узунлиги-13,7±0,6 см ва барг сони 460,3±1,4 тани ташкил этади. 0,2-0,5 см чуқурликда экилган уруғлардан унган ўсимликлардаги тўп ғунчалар 910,7±0,2 та, тўп гуллар 880,40±1,6 та, шаклланган тўп мевалар сони 690,7±0,3 тани, пишган тўп мевалар эса 567,3±0,7 тани ташкил этди. Экиш чуқурлиги 0,5-1 см да экилган уруғлардан униб, чиққан ўсимликларнинг шохланиш жараёнини 2-3-тартибгача амалга ошганлиги кузатилди. Ўсимликлар асосий поясининг баландлиги ўртача 64,5±0,6 см барглар сони 712,2±0,8 та, 1-тартибли пояларнинг сони 15,4±0,8 та, узунлиги 33,4±1,7 см; барг сони - 814,2 ±1,3 та ни ташкил этган бўлса, 2- тартибли новдалар сони 17,4±0,5 та; узунлиги 25,4±0,3 см; барг сони эса 757,8±0,2 тани ташкил этади. Шунингдек, ўсимликларда тўп ғунчалар 1720,7±1,3; тўп гуллар-1617,8±0,6; шаклланган тўп мевалар - 1406,5±0,7 та ва пишган тўп мевалар 1440,2±0,4 та гача кузатилди.

Тадқиқот ишларимизда шундай кўрсаткичлар 1-1,5 см чуқурликда экилган ўсимликларда ҳам кузатилиб асосий поянинг баландлиги ўртача 48,8±0,4 см, барглар сони 660,4±0,9 та, 1-тартибли новдаларнинг сони 18,6 ±0,5 та, узунлиги 25,4±0,5 см; барг сони - 715,8±0,2 та ни ташкил этган бўлса, 2- тартибли новдалар сони 15,2±0,4 та; узунлиги- 20,04±0,5 см; барг сони 550,3±0,7 ни ташкил этади. Шу билан бирга ўсимликларда тўп ғунчалар-840,2±0,7; тўп гуллар-1070,3±0,5; шаклланган тўп мевалар -940,3±0,9 та ва пишган тўп мевалар -880,4 ±0,3 та ни ташкил этди.

Экиш чуқурлиги 1,5-2 см экилган ўсимликларда ҳам кузатиш ишлари олиб борилди. Бунда поянинг баландлиги ўртача 38,2±0,6 см, барглар сони 790,3±0,7 та, 1- тартибли новдаларнинг сони 14,6 ±0,5 та, узунлиги 21,6±0,2 см; барг сони -620,4±0,3 та ни ташкил этган бўлса, 2- тартибли новдалар сони 9,4±0,4 та; узунлиги -18,04±1,4 см; барг сони эса 580,3±0,5 ни ташкил этади. Шунингдек, ўсимликлардаги тўп ғунчалар- 1110,6±0,4; тўп гуллар эса 1006,2±0,3; шаклланган тўп мевалар -977,2±0,2 та ва пишган тўп мевалар -860,4 ±1,3 та ни ташкил этганлигини кўриш мумкин.

Тажриба кузатув ишларидан асосида шулар маълум бўлдики, 1.6 - жадвалда кўрсатилганидек, вегетация давомида ўсимликнинг морфометрик кўрсаткичлари 0,5-1 см чуқурликда экилган уруғлардан ўсиб ривожланганган вариантларда юқори бўлганлиги аниқланди ва энг мақбул деб топилди.

Тўқин эрва уруғларининг дага шароитида уйвчанлигини кўрсаткичлари

Экиш чуқурлиги (см)	Асосий поя баландлиги, см	Асосий поядаги барг сони	1-тартибли поя			Сони	Узунлиги, см	Барг сони	С.с
			Сони	Узунлиги, см	Барг сони				
0,2-0,5 см	56,6±0,4	100,4±0,4	9,1±0,3	17,4±0,9	554,3±2,5	13,1			
0,5-1 см	64,5±0,6	860,4±1,3	15,4±0,8	33,4±1,7	814,2±1,3	17,4			
1-1,5 см	48,8±0,4	660,4±0,9	18,6±0,5	25,4±0,5	715,8±0,2	15,2			
1,5-2 см	38,2±0,6	790,3±0,7	14,6±0,5	21,6±0,2	620,4±0,3	9,4			

Экиш чуқурлигига нисбатан ўрганилган тадқиқот ишларидан олинган малумотлар математик таҳлил этилиб унувчанлик кўрсаткичи аниқланди 1.6 - жадвал

1.6 - жадвал

Тукли эрва уруғларининг дала шароитида унувчанлигига экиш чуқурлигининг таъсири (n=100) 2022 -йил

Экиш чуқурлиги (см)	Экилган уруғлар сони	Уруғ унишининг бошланиши	Унувчанлик кўрсаткичи % M±m
0,2-0,5	100	7-9	28,2+3,01
0,5-1	100	11-13	54,6+4,12
1-1,5	100	13-15	43,4+2,20
1,5-2,0	100	18-21	33,6+2,57

Тукли эрва уруғларининг дала шароитида унувчанлигига экиш чуқурлигининг таъсири (n=100) 2023-йил

Экиш чуқурлиги (см)	Экилган уруғлар сони	Уруғ унишининг бошланиши	Унувчанлик кўрсаткичи % M±m
0,2-0,5	100	8-11	36,5+2,17

0,5-1	100	12-14	56,3±1,22
1-1,5	100	15-17	45,1±3,17
1,5-2,0	100	17-20	31,2±2,14

Қашқадарё воҳаси шароитида интродукцион шароитда ўрганилган тукли эрва (*Aerva lanata* L.) ўсимлиги стистик таҳлили ва кузатиш ишларидан маълум бўлдики 0,2-0,5 см да экилган уруғ намуналарида энг пасив кўрсаткич яни 2022 йилда 28,2±3,01%, 2023 йилда эса 36,5±2,17% ни ташкил этган бўлса энг юқори кўрсаткич эса 0,5-1 смда экилган намуналарда аниқланди яни 2022 йил 54,6±4,12% ва 2023 йил 56,3±1,22% гача бўлганлиги аниқланди.

Шундан келиб чиқиб кузатиш ишларида кўзда тутилган уруғни экиш чуқурлигига уруғ униши муддати ва унувчанлик микдорига катта таъсири этиши хам ўз тасдиғини топди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мурдахаев Й.М. “Ўзбекистонда ватан топган доривор ўсимликлар” Тошкент, 1990 й.
2. Мурдахаев Й.М. “Интродукция лекарственных растений в Узбекистан” Автореферат. Тошкент Ботаника институти 1992. -42 б, 1999 й
3. А. А. Коростылев Морфологические особенности плодов, семян и проростков *Aerva lanata* (L.) Juss. В условиях интродукции на южный берег крима Журнал Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада 2021 й 111-119 ст.
4. Тухтаев Б.Ё. Интродукция лекарственных растений на засоленных землях Узбекистана: Автореферат. Ташкент: 2009.-38 б.
5. Холматов Х.Х ва бошқалар “Русча-лотинча-ўзбекча доривор ўсимликлар луғат” Тошкент, 1992 й.
6. Холматов Х.Х., Ахмедов Ў.А. “Фармакогнозия” Ташкент, 2007 й
7. Фирсова М. К. «Методы исследования и оценки качества ества семян» Гос. изд-во селхоз лит-ры, 1955 г.
8. Beudeman, I.N. «Methods of Studying Plant and Plant Phenology» 1974
9. Дустиёров М.Д. “Тукли ерва (*Aerva lanata* L.) ўсимлигининг уруғ унувчанлиги ва майса биологияси” ТДАУ АГРО ИНФОРМ Махсус сон [2] 2021 41-46 бет
10. Дустиёров М.Д., Қайсаров В.Т. “*Aerva lanata* L. urug‘larining ayrim biologik xususiyatlari” “Barqaror o‘rmonchilik” III халқаро илмий-амалий анжумани International scientific journal "Science and innovation" Special issue: “Sustainable forestry”, November, 2023 221-224 бет <https://doi.org/10.5281/zenodo.10080653>
11. <https://www.gbif.org/species/3085014>
12. <https://telmone.com/ru/products/diietychna-dobavka-aerva-lanata-apitamax>